

Prosiding Seminar Nasional
Adiwidya 8
Pascasarjana ITB

**“Ecotechnology dan Pemberdayaan Masyarakat untuk
Indonesia Berdaya dalam Menghadapi Perubahan
Iklim”**

Dilakukan secara daring, 7 November 2020

The background of the page is a vibrant teal color. In the center, there are soft, white, fluffy clouds. Scattered throughout the teal background are numerous small, bright orange dots, resembling stars or confetti. The text is centered over the clouds.

***BIDANG
TOURISM AND LEISURES***

Kajian Strategi Pembangunan Hutan Desa (Studi Kasus : Hutan Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu)

Syarah Siti Supriyanti^{1*}

¹ Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Bengkulu
Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI

Abstract

This study aims to identify the potential and problems of the development of the Tanah Hitam Village Forest and formulate a strategy and action plan to carry out the development of the Village Forest in Tanah Hitam Village, North Bengkulu. The results of this study are expected to be useful for information and consideration in the development of Village Forest in Tanah Hitam Village in an effort to achieve forest sustainability and the welfare of forest communities. It can also be applied in areas similar to the condition of the Tanah Hitam Village Forest. This study uses a descriptive qualitative analysis method to describe the conditions that occur in forest areas as well as the potential and problems that are supporting and inhibiting factors in village forest development. Then proceed with Force Field Analysis to identify the forces that hamper the development of village forests and the forces that contribute positively to the development of village forests.

The results of the research gave rise to strategies and recommendations for realizing village forest development in Tanah Hitam Village, namely, it was necessary to conduct socialization to provide an understanding of the parties about what would be done, village regulations need to be made explaining the duties, obligations, and rights of the management institutions and HPHD members, increasing the capacity of human resources and community institutions so that they can manage forests more organized, conducting training on forest management and improving relations between village forest management institutions by holding intensive meetings.

Keywords: social forestry, public policy, village community empowerment, tourism and leisure.

Abstrak

Indonesia setiap tahun kehilangan hutan akibat pembalakan liar, perambahan hutan dan alih fungsi hutan. Namun disatu sisi, kegiatan pembalakan liar tersebut mampu menopang penghidupan masyarakat yang tinggal disekitar hutan. Kondisi tersebut terjadi di Desa Tanah Hitam, hingga Pemerintah Desa Tanah Hitam mengajukan Hak Pengelolaan Hutan Desa agar dapat menghentikan pengerusakan hutan. Untuk melaksanakan pembangunan hutan desa, maka lembaga desa yang terkait dengan pengelolaan hutan desa harus mengetahui strategi yang perlu dilakukan agar pengelolaan hutan desa baik dan terarah dengan tetap menjaga hutan agar lestari. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan Hutan Desa Tanah Hitam serta merumuskan strategi serta rencana aksi untuk melaksanakan pembangunan Hutan Desa di Desa Tanah Hitam. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi potensi dan masalah yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat pembangunan hutan desa. Hasil identifikasi dianalisis menggunakan *Force Field Analysis* untuk mengetahui kekuatan dari masing-masing faktor pendukung dan penghambat pembangunan hutan desa dan kekuatan yang berkontribusi positif terhadap pembangunan hutan desa. Hasil observasi menunjukkan potensi yang bisa dikembangkan di Hutan Desa Tanah Hitam adalah ekowisata. Pengelolaan pembangunan Hutan Desa Tanah Hitam, dari sisi fisik dan sisi SDM, telah memunculkan strategi dan rekomendasi untuk pembangunan hutan desa, seperti perlunya sosialisasi kepada seluruh pihak mengenai prioritas langkah pembangunan, perlu dibuat peraturan desa tentang tugas, kewajiban, dan hak para lembaga pengelola Hutan Desa, meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat agar dapat mengelola hutan lebih terorganisir, mengadakan pelatihan-pelatihan pengelolaan hutan serta peningkatan tata hubungan antar para lembaga pengelola hutan desa dengan melakukan koordinasi secara efektif.

Kata kunci: perhutanan sosial, ekowisata, pemberdayaan masyarakat desa, pariwisata.

Kontak Penulis

Syarah Siti Supriyanti

* Komplek ADC/LDC, Desa Margasakti, Kec. Padang Jaya, Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu

Tel : +62812-7118-7671

E-mail : stazblue@gmail.com

1. Pendahuluan

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setiap tahun, Indonesia kehilangan hutan seluas 684.000 hektar dari 124 juta hektar akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, perambahan hutan dan alih fungsi hutan. Menurut data yang dirilis Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) berdasarkan data dari *Global Forest Resources Assessment (FRA)*, Indonesia menempati peringkat kedua dunia tertinggi kehilangan hutan setelah Brasil yang berada di urutan pertama. Padahal, Indonesia disebut sebagai *megadiverse country* karena memiliki hutan terluas dengan keanekaragaman hayatinya terkaya di dunia. Pembalakan liar/ *illegal logging*/ penebangan liar oleh masyarakat, untuk tujuan produksi kayu maupun untuk tujuan konversi lahan hutan rakyat menjadi areal tanaman semusim merupakan penyumbang kerusakan hutan terbesar di Indonesia. Aktivitas-aktivitas tersebut didukung dengan sistem tenure tradisional yang sangat kuat sehingga akan berpotensi menjadi sumber-sumber konflik.

Namun disatu sisi, kegiatan pembalakan liar ini mampu menopang penghidupan masyarakat yang tinggal disekitar hutan, karena masih banyaknya masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Sehingga, diperlukan sistem yang mampu menjembatani permasalahan untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat sekitar hutan dan mengurangi terjadinya konversi hutan dan pembalakan liar. Menurut data Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2016, total jumlah desa disekitar/ yang bersinggungan dengan kawasan hutan adalah sebanyak 25.383 desa dengan total jumlah penduduk 48,8 juta jiwa dan 10,2 juta jiwa diantaranya katagori miskin.

Hal ini bisa disebabkan oleh kebijakan pembangunan kehutanan yang sifatnya masih sentralistik. Kebijakan sentralistik diyakini sebagian kalangan tidak begitu efektif menjaga kawasan hutan. Meskipun sejak tahun 1984, Pemerintah telah melakukan penataan kawasan hutan dengan kegiatan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), yang secara yuridis penataan hutan memang cukup sah dan mendapatkan pengakuan secara legal dari Kepala Desa, Camat, Bupati dan Gubernur dengan tanda tangan pada berita acara tentang kawasan hutan. Namun secara prosedural, masyarakat desa tidak terlibat dalam membangun tata ruang kawasan hutan secara partisipatif di seluruh tahapan. Masyarakat desa hanya dipekerjakan sebagai buruh pemasang patok pal batas kawasan hutan, padahal masyarakat desa memiliki kriteria tata ruang tersendiri yang berbeda dengan pemerintah. Akhirnya, kriteria pemerintah berbenturan dengan kriteria masyarakat desa yang sangat berdampak pada pengaturan tata ruang pedesaan.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah saat ini telah menerapkan sistem desentralisasi kehutanan. Peningkatan

partisipasi masyarakat baik dalam kebijakan dan juga dalam pengelolaan sumber daya hutan, dapat mencegah dan menanggulangi konflik dan terutama kerusakan hutan. Hutan Desa jelas merupakan salah satu solusi dari permasalahan tersebut, hutan desa juga merupakan bagian dari pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Didukung oleh lembaga desa dan/atau BUMDes yang dapat membiayai pengelolaan Hutan Desa dengan Dana Desa. Namun, masih terjadi keragu-raguan pemerintah desa dan masyarakat untuk memanfaatkan peluang ini. Masyarakat belum melihat hutan sebagai aset desa. Rendahnya kapasitas masyarakat dan pemerintah desa dalam hal perencanaan juga masih menjadi persoalan serius. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembangunan hutan desa di Desa Tanah Hitam serta menganalisis strategi dan rencana aksi yang harus dilakukan dalam pengelolaan Hutan Desa di Desa Tanah Hitam.

2. Metode

Penelitian ini memfokuskan pada identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan hutan desa Tanah Hitam. Kemudian, akan dianalisis untuk mendapatkan strategi dan rencana aksi pembangunan hutan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (*mix-method*), yaitu dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode penelitian campuran digunakan karena dalam penelitian ini menghasilkan dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Metode campuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran konkuren, yang merupakan prosedur-prosedur yang mana didalamnya peneliti mempertemukan atau menyatukan data kualitatif dan data kuantitatif untuk memperoleh analisis komprehensif atas masalah penelitian (Creswell, 2013). Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik *field work research* dan *library research* dengan teknik *proporsive sampling* dari lembaga yang terkait dengan pengelolaan hutan desa di Desa Tanah Hitam.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan menggunakan wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi banding lapangan. Teknik pengumpulan data dengan melakukan FGD (*Focuss Group Discussions*) dan menggunakan kuesioner. Peneliti menggunakan informan sebagai sumber dalam memperoleh data yang didasarkan pada subyek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas dengan permasalahan yang diteliti serta

bersedia memberikan data. Sumber informasi/sampel tersebut antara lain: aparat desa, pengelola Hutan Desa, pengelola BUMDes, serta masyarakat desa Tanah Hitam. Jumlah masyarakat desa yang tergabung ke dalam LPHD Tanah Hitam ada 233 KK. Jumlah sampel yang diambil mengikuti rumus penentuan sampel, sehingga didapatkan jumlah responden pada penelitian ini adalah:

$$n = \frac{N}{N(e)^2 + 1}$$

Keterangan:

- n = jumlah sampel
- e = batas error 15%
- N = jumlah populasi
- 1 = bilangan konstan

Sehingga, jumlah responden penelitian ini adalah:

$$n = \frac{233}{233(10\%)^2 + 1}$$

$$n = \frac{233}{3.33}$$

$$n = 69.96997 \approx 70 \text{ masyarakat desa}$$

Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dan diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan:

1. Analisis deskriptif kualitatif dengan unit analisis yang menuturkan dan menafsirkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tertulis berkenaan dengan fakta keadaan, variabel dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menjadikan apa adanya sesuai dengan kondisi di lapangan.
2. Analisis data menggunakan *Force Field Analysis Model* yang dikembangkan oleh Lewin (1951) dan digunakan secara meluas untuk menginformasikan pembuatan keputusan terutama dalam program pengembangan/ pembangunan. *Force Field Analysis* adalah metoda yang sangat ampuh untuk memperoleh gambaran lengkap yang menyeluruh berbagai kekuatan yang ada dalam isu utama suatu kebijakan juga untuk memperkirakan sumber dan tingkat kekuatan tersebut. Analisis *Force Field* (Analisis Kekuatan Medan) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Menentukan semua faktor pendorong yang merupakan potensi dalam pembangunan hutan desa.
 - b. Menentukan semua faktor penghambat yang merupakan permasalahan dalam pembangunan hutan desa.
 - c. Memberikan nilai setiap faktor pendorong dan faktor penghambat untuk menunjukkan seberapa besar kekuatannya terhadap pembangunan hutan desa.
 - d. Bersama *stakeholder* menganalisis seberapa besar kemampuan untuk melemahkan faktor penghambat dan menguatkan faktor pendorong sehingga dapat melahirkan strategi-strategi pembangunan hutan desa.

- e. Kategori nilai/kekuatan yang diberikan adalah:
- 5 = Sangat Kuat
 - 4 = Kuat
 - 3 = Cukup Kuat
 - 2 = Kurang Kuat
 - 1 = Lemah

3. Hasil dan Pembahasan

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pembangunan Hutan Desa.

Faktor pendukung/ potensi hutan desa harus memiliki posisi sebagai pengungkit pengembangan ekonomi desa sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh Tajalli dan Lestari (2015). Konsep ini merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Potensi hutan desa sebagai pengungkit pengembangan ekonomi desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Pro Jobs* (Menciptakan Lapangan Pekerjaan).
2. *Pro Poor* (Meningkatkan Pendapatan Masyarakat).
3. *Pro Growth* (Pengembangan Industri Kecil Olahan HHK dan HHBK).
4. *Pro Environment* (Perbaikan Lingkungan).
5. *Pro Green Economy* (Mempercepat Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis).
6. Mendorong Kemandirian Desa.

Hutan desa Tanah Hitam selain memiliki potensi yang dapat diberdayakan dan dikembangkan juga memiliki faktor penghambat yang dapat membuat potensi tersebut menjadi sulit untuk dikembangkan. Sehingga, faktor pendukung dan faktor penghambat pembangunan hutan desa di desa Tanah Hitam adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pembangunan Hutan Desa.

No	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1.	Memiliki hutan desa seluas ±430 Ha.	Sarana dan prasarana desa dan hutan desa.
2.	Memiliki potensi pemanfaatan jasa lingkungan dan ekowisata air terjun Curug 9.	Sebagian besar masyarakat memanfaatkan lahan hutan untuk menanam tanaman semusim.
3.	Komoditi yang diusahakan berupa tanaman semusim dan tanaman perkebunan yang dikombinasikan serta adanya tanaman kopi, durian, dan karet yang diusahakan masyarakat.	Lembaga BUMDesa dan LPHD belum operasional menjalankan fungsinya bagi desa dan masyarakat.
4.	Aparat desa, BUMDesa, dan LPHD mendukung pembangunan hutan desa.	Aparat desa masih belum memiliki aturan yang jelas untuk pembagian tugas, kewajiban, dan hak untuk para lembaga pengelola dan anggota HPHD.
5.	Adanya dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dari LPHD dan Rencana Pengembangan Wisata Hutan Desa dari BUMDesa yang keduanya untuk pengelolaan hutan desa.	Hubungan antara <i>stakeholder</i> pengelola hutan desa belum bersinergi dengan baik.

Sumber: Data Diolah.

Sehingga, berdasarkan tabel tersebut, maka strategi pembangunan hutan desa dapat diarahkan menjadi ekowisata hutan desa Tanah Hitam. Sebagai gambaran, lokasi Hutan Desa Tanah Hitam yang dapat dijadikan ekowisata digambarkan pada peta rencana pengembangan sebagai berikut:

Gambar 1. Peta Lokasi dan Rencana Pembangunan Ekowisata Hutan Desa Tanah Hitam.

Sumber: Data Sekunder (BUMDesa Tanah Hitam)

Adapun jarak tempuh dari tempat lain ke Hutan Desa Tanah Hitam adalah sebagai berikut:

- Dari desa terdekat Marga Sakti \pm 4 Km.
- Dari ibukota kecamatan Padang Jaya \pm 17 Km (dengan waktu tempuh 45 menit s/d 1 jam).
- Dari kota Bengkulu \pm 97 Km (dengan waktu tempuh 2,5 jam s/d 3 jam).

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi terhadap pengelola hutan desa, kunjungan wisatawan masih bersifat musiman (ramai pada masa libur panjang saja). Wisatawan yang datang terdiri dari wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara. Wisatawan lokal berasal dari daerah sekitar, lingkup propinsi Bengkulu dan luar propinsi Bengkulu. Sedangkan wisatawan mancanegara berasal dari Australia, Kanada, India, dll. Kebanyakan wisata mancanegara yang datang merupakan ilmuwan/peneliti yang berfokus di pelestarian SDA. Terlebih pemilihan mereka untuk datang ke hutan desa tersebut karena hutan desa memiliki air terjun yang bentuknya unik dan berundak serta pada saat menuju air terjun tersebut mereka disajikan dengan pemandangan banyaknya bunga langka *Rafflesia Arnoldi* (bunga bangkai).

Analisis Kekuatan Medan (*Force Field Analysis*).

Setelah dilakukan pemetaan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembangunan hutan desa dengan didasarkan pada seluruh data yang didapatkan, maka selanjutnya akan dilakukan analisis kekuatan medan (*force field analysis*). Faktor pendukung pada

pembangunan hutan desa di desa Tanah Hitam dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang menjadi kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), sedangkan faktor penghambat terdiri dari kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Hasil identifikasi FFA dari faktor pendorong dan faktor penghambat yang telah diperoleh dari jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Kekuatan Medan (*Force Field Analysis*).

Driving Forces (Faktor Pendukung)	Force Strength											Restraining Forces (Faktor Penghambat)
	+5	+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4	-5	
Memiliki hutan desa seluas \pm 430 Ha.	█					█					Sarana dan prasarana desa dan hutan desa.	
Memiliki potensi pemanfaatan jasa lingkungan dan ekowisata air terjun Curug 9.	█			█								Lembaga BUMDesa dan LPHD belum operasional menjalankan fungsinya bagi desa dan masyarakat.
Komoditi yang diusahakan berupa tanaman semusim dan tanaman perkebunan yang dikombinasikan serta adanya tanaman kopi, durian, dan karet yang diusahakan masyarakat.	█			█								Sebagian besar masyarakat memanfaatkan lahan hutan untuk menanam tanaman semusim.
Aparat desa, BUMDesa, dan LPHD mendukung pembangunan hutan desa.	█			█								Aparat desa masih belum memiliki aturan yang jelas untuk pembagian tugas, kewajiban, dan hak untuk para lembaga pengelola dan anggota HPHD.
Adanya dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dari LPHD dan Rencana Pengembangan Wisata Hutan Desa dari BUMDesa yang keduanya untuk pengelolaan hutan desa.	█			█								Hubungan antara <i>stakeholder</i> pengelola hutan desa belum bersinergi dengan baik.

Sumber: Data diolah.

Keterangan:

- 5 = Sangat Kuat
- 4 = Kuat
- 3 = Cukup Kuat
- 2 = Kurang Kuat
- 1 = Tidak Kuat

Pada Tabel 2, faktor pendukung dapat distrukturkan dari yang kuat sampai tidak kuat (skor 5 - skor 1) menjadi sebagai berikut:

- Skor 5:
 - Memiliki hutan desa seluas \pm 430 Ha.
 - Adanya dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dari LPHD dan Rencana Pengembangan Wisata Hutan Desa dari BUMDesa yang keduanya untuk pengelolaan hutan desa. Skor 5 memiliki arti bahwa faktor pendukung ini merupakan faktor pendukung yang sangat kuat yang sangat mungkin digunakan oleh para pengelola hutan desa dalam membangun hutan desa di desa Tanah Hitam.
- Skor 4: Aparat desa, BUMDesa, dan LPHD mendukung pembangunan hutan desa. Skor 4 memiliki arti bahwa faktor pendukung ini merupakan faktor pendukung yang kuat yang bisa digunakan oleh para pengelola hutan desa dalam membangun hutan desa di desa Tanah Hitam.
- Skor 3:
 - Memiliki potensi pemanfaatan jasa lingkungan dan ekowisata air terjun Curug 9.
 - Komoditi yang diusahakan berupa tanaman semusim dan tanaman perkebunan yang dikombinasikan serta adanya tanaman kopi, durian, dan karet yang diusahakan masyarakat. Skor 3 memiliki arti bahwa faktor pendukung ini merupakan faktor pendukung yang cukup kuat

yang bisa digunakan oleh para pengelola hutan desa dalam membangun hutan desa di desa Tanah Hitam.

Sedangkan, faktor penghambat dapat distrukturkan dari yang kuat sampai tidak kuat (skor 5 – skor 1) menjadi sebagai berikut:

1. Skor 5: Sarana dan prasarana desa dan hutan desa.
Skor 5 memiliki arti bahwa faktor penghambat ini merupakan faktor penghambat yang sangat kuat pengaruhnya sehingga harus mendapat perhatian lebih agar bisa diperlemah oleh para pengelola hutan desa.
2. Skor 3:
 - a. Lembaga BUMDesa dan LPHD belum operasional menjalankan fungsinya bagi desa dan masyarakat.
 - b. Aparat desa masih belum memiliki aturan yang jelas untuk pembagian tugas, kewajiban, dan hak untuk para lembaga pengelola dan anggota HPHD.
 - c. Hubungan antara stakeholder pengelola hutan desa belum bersinergi dengan baik.
Skor 3 memiliki arti bahwa faktor penghambat ini merupakan faktor penghambat yang cukup kuat pengaruhnya sehingga harus diperlemah oleh para pengelola hutan desa.
3. Skor 2: Sebagian besar masyarakat memanfaatkan lahan hutan untuk menanam tanaman semusim.
Skor 2 memiliki arti bahwa faktor penghambat ini merupakan faktor penghambat yang kurang kuat pengaruhnya namun perlu diperlemah oleh para pengelola hutan desa.

Setelah diketahui kekuatan dari masing-masing faktor tersebut dengan menggunakan analisis kekuatan medan, maka selanjutnya dapat diambil langkah bagaimana faktor pendukung tersebut diperkuat dan faktor penghambat tersebut diperlemah dengan menentukan strategi dan aksi yang akan dilakukan.

Strategi dan Aksi untuk Memperkuat Kekuatan Faktor Pendukung.

Strategi dan aksi berdasarkan potensi atau faktor pendukung yang dimiliki oleh hutan desa di desa Tanah Hitam mulai dari yang terkuat hingga yang terlemah dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Strategi dan Aksi untuk Memperkuat Faktor Pendukung.

No	Faktor Pendukung	Strategi	Rencana Aksi
1.	Memiliki hutan desa seluas =430 Ha.	Membuat pola pemanfaatan kawasan hutan desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan partisipatif dalam sosialisasi pengelolaan hutan desa ke masyarakat petani hutan. - Melaksanakan demonstrasi plot atau percobaan tentang pemanfaatan kawasan hutan untuk tujuan pengelolaan kopi, durian dan penyadapan getah karet serta pengelolaan wisata alam. - Inventarisir SDA yang ada di hutan desa, bisa dilakukan dengan sistem TOT yang dilakukan terhadap kader-kader desa yang potensial.
2.	Adanya dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dari LPHD dan Rencana Pengembangan Wisata Hutan Desa dari BUMDesa yang keduanya untuk pengelolaan hutan desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Mensinergikan segala rencana yang telah dibuat oleh masing-masing lembaga pengelola hutan desa. - Membangun kerjasama dengan instansi terkait untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pertemuan intensif antar lembaga. - Perlu dituangkan komitmen rencana pembangunan tersebut di dalam perencanaan penganggaran keuangan desa tiap tahunnya. - Melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan hutan desa sesuai dengan aturan dan perencanaan.
3.	Aparat desa, BUMDesa, dan LPHD mendukung pembangunan hutan desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat aturan yang jelas atas tugas, kewajiban, dan hak masyarakat/petani hutan termasuk para lembaga pengelola hutan desa. - Aparat Desa menjalin kerjasama yang baik antara pemkab setempat dalam wilayah kesepahaman bersama mengenai hutan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat dan menerapkan peraturan tentang pembagian bagi hasil usaha. - Membuat dan menerapkan peraturan retribusi atau iuran bagi para petani hutan. - Membuat pedoman pelaporan dan keuangan yang baku untuk para lembaga pengelola hutan desa. - Mengadakan pertemuan yang intensif dalam membahas pembangunan hutan desa. - Pelatihan penguatan kelembagaan hutan desa.
4.	Memiliki potensi pemanfaatan jasa lingkungan (pariwisata air terjun).	Para lembaga pengelola bersinergi untuk membuat kerjasama dengan para stakeholder atau instansi terkait sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk POKDARWIS Desa. - Peningkatan kapasitas LPHD dan memfasilitasi penempatan penyusunan detail desain wisata alam atau detail desain usaha lain yang telah dibuat dan berpotensi untuk dikembangkan. - Memperkuat KUPS Wisata di LPHD dan Unit Usaha Wisata di BUMDesa dengan saling berkesinambungan.
5.	Komoditi yang diusahakan berupa tanaman semusim dan tanaman perkebunan yang dikombinasikan serta adanya tanaman kopi, durian, dan karet yang diusahakan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan pola agroforestry petani. - Memanfaatkan HHBK lokal yang dapat dikembangkan seperti rotan, bambu, tanaman obat dan tanaman hias. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan budidaya kehutanan. - Pelatihan pengembangan usaha (kewirausahaan) untuk petani, anggota KUPS dan BUMDesa.

Sumber: Data diolah.

Strategi dan Aksi Untuk Melemahkan Faktor Penghambat.

No	Faktor Penghambat	Strategi	Rencana Aksi
1.	Sarana dan prasarana desa dan hutan desa.	Pembangunan jalan yang memadai.	Mengajukan surat permohonan penetapan status jalan desa ke Penda Bengkulu Utara dan Provinsi.
2.	Lembaga BUMDesa dan LPHD belum operasional menjalankan fungsinya bagi desa dan masyarakat.	Meningkatkan kinerja BUMDesa dan LPHD.	Memaksimalkan pemberdayaan anggota BUMDesa dan LPHD melalui pelatihan-pelatihan.
3.	Aparat desa masih belum memiliki aturan yang jelas untuk pembagian tugas, kewajiban, dan hak untuk para lembaga pengelola dan anggota HPHD.	Pembuatan peraturan desa tentang pengelolaan hutan desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pertemuan insentif antar lembaga pengelola hutan desa khusus untuk membahas tentang pembagian tugas, kewajiban, dan hak. - Meminta pendampingan untuk penyusunan peraturan desa kepada instansi/lembaga yang berkompeten.
4.	Hubungan antara stakeholder pengelola hutan desa belum bersinergi dengan baik.	Adanya penataan hubungan kelembagaan yang mengatur dan memfasilitasi hubungan antara stakeholder.	Diadakan pertemuan-pertemuan rutin dan terjadwal yang lebih intensif antara stakeholder guna menjalin hubungan yang lebih baik.
5.	Sebagian besar masyarakat memanfaatkan lahan hutan untuk menanam tanaman semusim.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan pola agroforestry petani. - Memanfaatkan HHBK lokal yang dapat dikembangkan seperti rotan, bambu, tanaman obat dan tanaman hias 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan budidaya kehutanan. - Pelatihan pengembangan usaha (kewirausahaan) untuk petani, anggota KUPS dan BUMDesa.

Sumber: Data diolah

4. Kesimpulan

Identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembangunan hutan desa di Desa Tanah Hitam perlu dilakukan agar pembangunan hutan desa dapat sesuai dengan sumber daya yang ada dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan pembangunan hutan desa berasal dari kondisi hutan desa, potensi hutan desa, komoditi di dalam hutan desa, dan stakeholder pengelola hutan desa.

Setelah diketahui faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pembangunan hutan desa, maka dengan menggunakan *force field analysis* akan didapat

strategi dan rencana aksi pembangunan hutan desa di Desa Tanah Hitam. Strategi untuk mewujudkan pembangunan hutan desa di Desa Tanah Hitam yaitu, perlu dilakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman para pihak mengenai apa yang akan dilakukan, membuat pola pemanfaatan hutan desa, membuat aturan yang jelas atas tugas, kewajiban, dan hak masyarakat/ petani hutan serta yang terlibat dalam pengelolaan hutan desa, menjalin kerja sama dengan pihak/institusi terkait, meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat agar dapat mengelola hutan desa secara lebih terorganisir.

Berdasarkan strategi yang dihasilkan pada penelitian ini, maka rekomendasi yang sesuai dengan pola konsep pemanfaatan hutan desa Tanah Hitam adalah pengembangan ekowisata dengan syarat bahwa seluruh sarana dan prasarana terutama jalur akses harus yang menjadi prioritas dalam pembangunan. Kawasan hutan desa yang terdapat air terjun Curug 9 dapat dijadikan objek wisata berbasis ekowisata. Adanya ekowisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan dan menjamin kelestarian hutan. Selanjutnya, pemerintah desa, BUMDesa, dan LPHD perlu mengamati transformasi hak, manfaat, dan peran para pihak saat rekomendasi ini (strategi dan rencana aksi) diterapkan (untuk dapat dijadikan ukuran keberhasilan rekomendasi). Sedangkan untuk pengembangan penelitian, perlu dilakukan analisis *supply* dan *demand* potensi ekowisata air terjun Curug 9 hutan desa Tanah Hitam yang dapat dijadikan salah satu dasar pengembangan ekowisata hutan desa.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Bengkulu, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yang telah memberikan kepercayaannya kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian tentang Hutan Desa. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penelitian Hutan Desa, para narasumber yang berasal dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KPHL Unit III Bukit Daun Provinsi Bengkulu, dan Universitas Bengkulu. Terima kasih tak terhingga juga penulis ucapkan kepada Kepala Desa Tanah Hitam, Ketua BPD Tanah Hitam, Direktur BUMDesa Tanah Hitam, dan Ketua LPHD Tanah Hitam serta seluruh masyarakat Desa Tanah Hitam atas keramahannya dan bantuan dalam proses pengumpulan data dan informasi selama penelitian.

Daftar Pustaka

- Aji, et all. (2015). *Sumbangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa terhadap Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan*. Jakarta: LIPI.
- Alam, S., Supratman., dan Yusuf, Y. (2003). *Pengelolaan Hutan Desa di Sulawesi Selatan. Seminar Nasional Hutan Desa*. Yogyakarta.
- Awang, S.A. (2010). *Hutan Desa : Realitas Tidak Terbantahkan Sebagai Alternatif Model Pengelolaan Hutan di Indonesia* (Artikel). Diakses dari <http://sanafriawang.staff.ugm.ac.id/hutan-desa-realitas-tidakterbantahkan-sebagaialternatif-model-pengelolaan-hutan-di-indonesia.html>. Diakses pada tanggal 26/05/18.
- Batari, Yusran, dan Sahide. (2017). Analisis Tingkat Keaktifan Pengelolaan Hutan Desa Labbo. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. 9 (1), 54-60.
- Creswell W. John. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fatahillah. (2014). *Agar Efektif, Luas Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa Perlu Diperkecil*. <https://www.fordamof.org/index.php/berita/post/1901> diakses tanggal 30 Nopember 2019.
- Hery, S. (2008). Warta Tenure Nomor 5 - April 2008. *Working Group on Forest Land Tenure. Kajian dan Opini. Selamat datang Hutan Desa*. Diakses dari www.wgtenure.org/file/Warta.../Warta_Tenure_05.pdf
- Junus Mas'ud, Supratman, Sahide Muhammad Alif K. (2009). *Kesenjangan Hak-Hak Masyarakat Setempat dengan Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan Berbasis Masyarakat*. OPINION BERIEF .No. ECICBFM II-2009.01. RECOFTC.
- Lewin Kurt. (1951). *Force Field Theory in Social Science*. New York: Harper & Row.
- Moeliono M, Mulyana A, Adnan H, Yuliani EL, Manalu P, Balang. (2015). *Hutan Desa: Pemberdayaan, Bisnis, atau Beban?*. Brief 52. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program.
- Neuman, W. L. (2013). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th Revised Edition)*. Harlow: Pearson Education Limited.
- Purwanto, A. B., & Zakaria, R. Y. (2017). *Indonesiana*. Diakses dari <https://indonesiana.tempo.co/read/117838/2017/10/13/aa.guzh/desa-untuk-perhutanan-sosial>.
- Sabar. A., Supratman. (2011). Strategi Optimalisasi Kolaborasi Pengelolaan Zona Khusus Taman Nasional: Studi Kasus Taman Nasional Babul, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ecocelebica*, 7 (3), 1-16.
- Supratman dan Sahide MAK. (2013). *Hutan Desa dan Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa di Kabupaten Bantaeng*. Jakarta : Kementerian Kehutanan.
- Tajalli, A dan Lestari, DP. (2017). *Hutan Desa. Serial: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Penabulu Alliance.
- Usman, M. (2001). *Memposisikan Hutan Rakyat Sebagai Aktualisasi Ekonomi Kerakyatan*. Makalah hutan rakyat disampaikan pada seminar MPI Reformasi di Riau.

Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dan Sejenisnya.

- UU No. 6/2014 tentang Desa.
- UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial
- Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Peraturan Menteri Desa No 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Prosiding Seminar Nasional
Adiwidya 8
Pascasarjana ITB

Alamat Redaksi

Keluarga Mahasiswa Islam (KAMIL) Pascasarjana ITB,
Gedung Kayu Lt. 2, Kompleks Masjid Salman ITB,
Jl. Ganesha No. 10, Bandung, 40132
<https://kamilpasca.itb.ac.id/>

9 772746 486073